

ПОСТМОДЕРНИЙ СЕКУЛЯРИЗМ ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИКЛИК

DOI: 10.5281/zenodo.17678464

У статті висвітлюється секуляризована візія сучасного буття людства. Констатується, що сьогодні вихолощується сфера релігійної ортодоксальності, активізується насилля, розширюється контент аморальності. Автор стверджує, що духовна монополія християнства поступається місцем матриці раціоналізму. Тому сучасний секуляризований світ виходить за межі трансцендентального поля, втрачає сакральні цінності й стрімко наблизився до свого есхатологічного рубікону. В узагальнюючих рефлексіях наголошується на тому, що сучасне засилля віртуальної реальності вкрай потребує ренесансу християнських імперативів, як екзистенційної матриці суспільного розвитку.

Ключові слова: *релігія, Бог, суспільство, християнство, людина, духовність, секуляризм.*

Цивілізаційний поступ глобалізованого світу здійснюється шаленими темпами. Запаморочена своїми успіхами і новими здобутками людина втрачає традиційну систему соціальних координат й легко піддається ілюзіям власної величі. Дбаючи про удосконалення свого комфорту, індивід зорієнтований на соціальний прогрес, сучасні технології, які дають йому вигідні переваги й благополучне життя. В інформаційну добу цілком резонно робити ставку на удосконалення технологій, розвиток штучного інтелекту і не відволікатися на ірраціональні компоненти свідомості. Сучасна людина перестала чикати милостині від природи, довіряти іншим, а зосередилася на власних силах. В її свідомості закоренилося уявлення про те, що особисті зусил-

ля індивіда вирішують всі проблем і долають будь-які труднощі. Стрімка кар'єра, професійні успіхи, наукові відкриття вважається досягненням людини, її інтелекту, хисту, навичок, майстерності тощо. Відтак спираючись на власний потенціал індивіда можна безмежно удосконалювати світ, пізнавати нову реальність, створювати щастя власними руками. Потреба посередництва Бога у вирішенні земних справ значно зменшується. Закономірним наслідком цих процесів є те, що **в життєвому просторі сучасної цивілізації звужується місце для Бога.** У наш час відсутні інквізиторські методи боротьби проти релігії, але набули поширення більш гуманні засоби атеїстичної пропаганди.

Питання присутності Бога в системі людської комунікації віддаляється на маргінес. Місце Бога у свідомості людини займають більш нагальні питання, які потребують негайного вирішення. Вони пов'язані із задоволенням меркантильних інтересів громадян. Отже, світ матеріальних благ, комфорту, добробуту створює дієву альтернативу вірі в Бога та конкурує з релігійними цінностями. Такі речі, як інформація, поступ, інноваційні технології стають ніби спадкоємницями релігії, її сурогатом. Це **трансформує світогляд людини від релігійної ортодоксальності, до раціональної прагматичності та програмує новий стиль життя за межами трансцендентального поля.** У багатьох індивідів складається оманливе враження про те, що ніби щастя у багатстві, комфорті, безтурботному дозвіллі. Однак справжнім творцем гармонійного, правдивого і досконалого буття людей є Господь. Без нього нам не віднайти шлях до спасіння й облаштування щасливого життя.

За Божим промыслом людина створена не для рабської покірності та лінійного способу буття, а наділена унікальною здатністю робити перманентний вибір, творити свій життєвий простір на альтернативних засадах, керуючись власним сумлінням. Здатність мислити й аналізувати націлює людину на системні пошуки, удосконалення і перетворення соціального континууму буття. Для пізнання чогось нового й незвіданого треба напружувати й розвивати креативні здібності, інтелектуальний потенціал. Тому з розвитком цивілізації розширюється сфера раціонального освоєння світу й **релятивізуються ірраціональні й трансцендентальні сутності.** Точкою біфуркації у цьому процесі стала епоха Відродження, коли **вектор теоцентризму змі-**

нюється новою парадигмою – антропоцентризму. Замість станової нерівності, феодальної експлуатації, релігійних догматів, виникають нові ідеї про самоствердження особистості, Божественне право витісняється людським, а держава заступає церкву. Теологічний світогляд змінюється юридичним, згідно з яким суспільні відносини створені державою і ґрунтуються на праві. Активно просувається ідея рівності всіх перед законом, а політична система стверджується на засадах природного права та договірного походження держави. Середньовічні догмати християнської церкви піддаються радикальній трансформації. Соціальний запит на оновлення християнського світу виконувала Реформація, наслідком якої стало утвердження протестантизму.

У процесі технологічного розвитку людської спільноти змінюється ієрархія соціальних цінностей: втрачається їх сакральність і розширюються раціональність. Внаслідок цього **трансформується оптика гуманізму, концептуальні імперативи якого виходять за межі християнсько-богословського континууму й переміщуються у площину регуляції суспільно-політичних відносин.** У сукупності реформаційні процеси закладають підґрунтя для появи паростків становлення секуляризованого світу. Він живиться людським розумом і проростає під впливом концептуальних рефлексій філософії, релігії й науки. З цього випливає, що феномен секуляризації, так само як і явище глобалізації, має об'єктивний характер і свідчить про еволюцію ціннісних пріоритетів європейської цивілізації, коли **духовна монополія християнства поступається місцем матриці раціоналізму.** Під його впливом релігія сприймається як частина культури, в одному ряду з наукою, філософією, спортом, естетикою, політологією, психологією тощо.

Кожна епоха еволюції людської цивілізації несе свої ексклюзивні виклики. Вони стосуються різних сфер суспільного життя – економіки, культури, політики, релігії, церкви. Надмірна абсолютизація трансцендентальних сутностей породжує соціальний запит на розширення світської комунікації, що сублімується у світоглядних наративах Просвітництва. Його філософські сентенції проголошують ідею відмирання релігії і панування раціонально-логічного мислення. Однак перспектива розвитку людства у форматі критики й нівелювання релігійно-церковних устоїв життя не могла бути тривалою. Це пов'язано з тим, що ніякі

науково-технологічні й інтелектуально-креативні досягнення людства не спроможні заступити гріховну сутність людини, неодмінну її смертність та усвідомлення абсурдності буття. Зважаючи на це **в епоху Постмодерну людство знову повертається до пошуку трансцендентальних сутностей свого буття, відновлення соціальної значущості християнських цінностей.** Зважаючи на цю мінливість світоглядних пріоритетів людства, змінюються й теоретичні рефлексії феномену секуляризації. У нашому дослідженні ми з'ясовуємо секуляризаційні тренди сучасної доби у цивілізаційному вимірі, осмислюємо їх екзистенційну сутність в умовах соціальної біфуркації.

Активне використання раціональних практик у процесі цивілізаційного поступу створює онтологічні засади для виникнення секулярного суспільства. Поняття «секуляризація» походить від латинського слова *saecularis* (світський) і означає відчуження церковної власності на користь держави та звільнення всіх сфер суспільства й особистого життя з під впливу релігії і церкви. Сьогодні прискорено відбувається **трансформація релігійної свідомості в бік заміни ортодоксальних уявлень науковими поглядами на світ.** Наслідком секуляризації стало відокремлення церкви від держави і освіти від церкви, утвердження принципів свободи совісті. Одним з перших термін «секуляризація» використовує англієць Джордж Голіоук, який артикулює його не в атеїстичному вимірі, а в сенсі дистанціювання від Бога. Тобто людина може визнавати існування Бога і слідувати його настановам, але паралельно може покладатися виключно на власні сили й здійснювати соціальні перетворення самотужки.

Синхронно з виникненням політичних ідеологій секуляризм також збагачується її світоглядними інтенціями. Феномен секуляризму напряму корелює з ідеологією, на кшталт соціалізму, комунізму, лібералізму тощо. У цьому контексті треба розрізняти поняття секуляризації та секуляризму. Якщо секуляризація позначає процес звільнення від релігійного та церковного впливу на суспільство й культуру, то секуляризм – це радикальний вияв секуляризації, крайня форма атеїзму, що ототожнюється з ідеологією, відкидає будь-який зв'язок з Богом й заперечує релігійність. **Місце Бога, що визначає духовну сутність людини, займають її природні інстинкти, які спрямовані на задо-**

волення меркантильних потреб. Наш світ і довкілля втрачають божественну конотацію, а правда не отожднюється з Божою візією. У модерному суспільстві ідею Бога пов'язували з ідеологією, яку могли ігнорувати або використовувати заради своїх цілей. Відкидаючи Бога, людина залишається сама, без сакрального супроводу Господа та відповідальності перед ним. Це робить людину вільною, здатною покладатися лише на власні сили. На місце Божих заповідей приходять законодавчі інституції демократії.

В демократичній системі координат сучасного суспільства відчутно бракує морально-етичних і сакральних вартостей, що спричиняє в ньому численні суперечності, конфлікти, війни. «Часто найжорстокіші війни – це війни ідеологій (чи то релігійних, чи то політичних), адже небесне царство й земний рай виправдовують будь-які вчинки заради їхнього здобуття, навіть якщо йдеться про вбивства людей... Мартін Лютер, який мав великий вплив на протестантів, казав: «Рука, яка тримає меч і ним убиває, не людська, а Господня». За життя Мартіна Лютера подібне ставлення живило релігійні міжусобиці... Релігійні війни точаться й нині, їхні цілі так само неосяжні, а їхнє завершення пов'язують тільки з досягненням остаточної мети... Супротивник, як це буває в релігійних протиборствах, проголошується ворогом усього людства і має бути не просто переможеним, а знищеним»¹. Ведучи священні війни релігія постає у секуляризованому вимірі, вчиняючи насильство і терор під омофором сакральності.

В політичному вимірі секуляризація означає «процес звуження сфери функціонування впливу релігії, церкви на життєдіяльність соціуму, індивіда, звільнення сегментів їх життя від опіки релігійних інститутів, від релігійно-церковного санкціонування. Секуляризація як суспільне явище має довгу і непросту історію. Термін «секуляризація» був введений у практичний обіг 1646 р. під час переговорів стосовно підписання Вестфальського мирного договору і у своєму первісному значенні відображає процес конфіскації церковних і монастирських володінь. В історичному контексті секуляризація – це не тільки експропріація

¹ *Макміллан Маргарет. Війна. Як конфлікти формували нас / Пер. з англ. Назар Старовойт. – К.: Лабораторія, 2024. – С. 61*

церковних земель, майна, а й процес відокремлення церкви від держави, десакралізація політики, права, моралі, культури, науки, створення світської системи освіти, поглиблення кризи довіри щодо релігії, її можливостей на індивідуальному рівні»². Якщо говорити лаконічно, то **секуляризацію можна визначити як процес дерелігієзації держави, громади чи будь-якого соціального організму**. Треба зауважити, що криза традиційних політичних ідеологій звільняє соціальний простір для розгортання й популяризації ідеології секуляризму.

В політичній площині феномен секуляризації постає у двох вимірах: «1) «об'єктивна секуляризація» – звільнення суспільства від впливу релігії (позначається поняттям «лаїцизація»); зміни в змісті, доктринальних установах, культовій практиці окремих конфесій, діяльності релігійних організацій, їх прагнення вписатися в контекст суспільного прогресу, дати адекватну відповідь на виклики часу; 2) «суб'єктивна секуляризація» – чітка тенденція зниження рівня і звуження сфери впливу релігії, релігійних інститутів на свідомість індивіда, його буття. Причини секуляризації багатопланові й відбивають у своїй основі складні й суперечливі за своїм змістом історичні, суспільні, екзистенційні чинники. Секуляризація перебуває в прямій (хоча і контрадикторній) залежності від утвердження в соціумі принципів свободи совісті. Релігія все більше стає справою особистого вибору індивіда, справою його совісті. Постаючи як важлива «глобальна характеристика» сучасного суспільного розвитку, секуляризація не є процесом, що веде до занепаду релігії, її відмирання. Секуляризація сприяє інноваційним структурним змінам в релігійних системах, їх модернізації. Стверджуючи світський дух, притаманний сучасній людині, вона сприяє розширенню простору її автономії та її свободи»³. Секуляризований соціум не позбавлений релігійності, але вплив її на свідомість людей звужився. У конкуренції за прихильність людей **релігійні догми поступаються місцем ліберально-демократичним цінностям**. Пріоритетність вибору залишається за громадянами. У демократичному світі важливим є не збереження автен-

² Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка. В. Д. Бабкіна. 2-е вид. – К.: Генеза, 2004. – С. 598–599

³ Там само. – С. 599.

тичності релігії, а забезпечення вільного волевиявлення громадян, що створює сприятливі умови для стабільного розвитку суспільства.

У глобалізованому світі **авангардним трендом є демократія, неодмінним атрибутом якої виступає свобода совісті та віросповідань.** Важливим індикатором демократії є відокремлення церкви від держави й політики від релігії. Найбільш послідовно цей політичний тренд реалізується у США, де на рівні Конституції зафіксовано норму про те, що Конгрес не повинен ухвалювати жодного закону, що сприяє утвердженню державної релігії або забороняє вільне дотримання релігії. Ретельно вивчаючи демократію в Америці, французький вчений Алексіс де Токвіль з'ясує концептуальне питання: чи зберігає свою силу релігія за часів демократії? Вчений помічає істотно важливу роль релігії у спроможності давати ясні, точні й зрозумілі людям, перевірені часом відповіді на складні проблеми буття соціуму. Він резонно вважає, що релігія накладає на інтелект спасенну гнущечку і дуже сприяє осягненню людьми щастя та гідності у земному бутті. За логікою Токвіля **секуляризований світ спустошує душі, послаблює пружини волі і готує громадян до рабства.** І тоді трапляється так, що люди не лише дозволяють забрати у себе свободу, а й самі її віддають.

Фундаментальні ідеї Токвіля й досі не позбавлені актуальності. Сьогодні український народ виборює в антихриста путіна свій суверенітет і право бути вільними. Це резонує з концептом Токвіля про значення **збереження релігії людьми, які прямують до рівності.** Вчений вважає релігію інтегруючим чинником суспільства. Він стверджує, «що в міру того як зникають перегороди, що розділяють нації в межах людства і громадян у межах кожного народу, людський дух ніби сам собою звертається до ідеї єдиної і всемогутньої істоти, яка всім людям і рівною мірою дарує ті самі закони. Саме за віків демократії дуже важливим є не змішувати шанування другорядних посланців із поклонінням самому Творцеві»⁴. Окрім цього, найголовнішим завданням релігій, за Токвілем, є необхідність очищувати, унор-

⁴ Токвіль Алексіс де. Про демократію в Америці. У двох томах / Переклад з французької Григорія Філіпчука та Михайла Москаленка. Передмова Андре Жардена. – К.: Всесвіт, 1999. – С. 359.

мовувати і стримувати цю надто полум'яну і надто однобічну пристрасть до добробуту, якою поглинуті люди, що живуть за часів рівності. З позицій реалізму Токвіль усвідомлює, що релігії ніколи не пощастить відвернути людей від любові до багатства. Проте вона все ж може переконати громадян, що збагачуватися треба лише чесними засобами.

Процес секуляризації не має усталеного формату, а визначається різними типами культури, що домінують у тій чи іншій державі. Його темп залежить не тільки від зрілості соціальних відносин, але й від характеру релігії. У країнах, де переважає іслам секуляризація здійснюється повільніше, ніж у державах, з традиціями протестантизму. Ключова роль секуляризації відводилася у політичній системі радянського суспільства. В структурі комуністичної ідеології релігія прирівнювалася до буржуазних атавізмів, з якою велася системна боротьба. **Духовною скрепою радянської імперії був атеїзм, що намагався витиснути релігію і церкву** не лише за допомогою ідейних переконань, але й адміністративним і насильницьким тиском на релігійні організації та віруючих. Ідеологія секуляризму стала невід'ємним атрибутом комунізму й вимагала знищення релігії взагалі, витіснення її із соціального простору. У країнах комуністичного блоку релігія знищувалася фізично, оскільки ієрархія тоталітаризму передбачає поклоніння політичному вождю, а не Богу. Апогею цей процес досяг у середині ХХ ст. Лише з розпадом радянського союзу завершилася політика державного атеїзму й під впливом демократичних процесів відбувається легітимізація свободи совісті та релігійних організацій.

У пострадянську добу відбувається реінкарнація релігійних субстанцій, змінюється роль церкви у соціально-політичному й культурному житті суспільства. Релігійні структури розширюють горизонти і масштаби своєї діяльності. Представники різних релігійних організацій беруть участь у благодійній діяльності, духовенство активно переймається громадською та політичною діяльністю. Це не тільки розширює секуляризований простір, але й поживає інтерес до релігії як елементу духовності, культури, традицій та історичної тяглості. **Церква знову стає головним суб'єктом українського державотворення та субстратом національної єдності.** У цьому контексті є слушною думка Митрополита Андрея Шептицького про те, що: «Як довго

не буде між нами християнської єдності, так довго й найслабший противник буде від нас сильніший! Як довго у національних справах більше пам'ятати будуть українці про власне добро, так довго загальна справа не зможе успішно розвиватися. Бо тої загальної справи просто не буде, бо не буде її в свідомості і в совісті людей!... Маємо тепер класти в християнські організації нашого народу ті цеглини, на котрих спадкоємці наші будуть будувати. Від праці нашої теперішньої залежить майбутнє нашої Церкви і нашого народу. Обов'язки, не виконані тепер, кровно відбилися б колись, а спадкоємці, наші діти, могли би нас колись проклинати... Організація нашої Церкви є цінним доробком українського народу, вона для народу є цінною і великою силою»⁵. З цих роздумів випливає судження про те, що не чинник секуляризації є руйнівним для релігії і церкви, а байдужість, егоїзм та ворожнеча людей спричиняють соціальну кризу та духовне відчуження. Тому соціалізація особистості має починатися з навернення її до Бога та виховання моральних чеснот.

Не підлягає сумніву той факт, що секуляризація підважує ортодоксальні засади релігії та розширює світський простір суспільства. Здійснюється це під впливом соціальної динаміки. Феномен секуляризму відображає нову соціальну реальність і прагне йти в ногу з часом. Секуляризм виконує функцію, яку Макс Вебер називає терміном «розчаклування світу», що означає відмову від застосування магії на шляху до спасіння. **Замість магічних ритуалів треба займатися моральним вдосконаленням людини.** За логікою Вебера релігія повинна залишити публічний простір і стати приватною справою людини. Тобто релігія перестала бути необхідною умовою порядку, права, свободи тощо і стає приватною справою кожного. Трендам приватизації релігії сприяє сучасний віртуальний світ, який тотально заангажований Інтернетом і соціальними мережами й максимально раціоналізує людську сутність, посилює байдужість до трансцендентальних феноменів. **Віртуальні жорна глобалізованого світу зачіпають і релігійний сегмент, який насичується секулярними сенсами.** Відступ релігії в область суб'єктивності привело до її спустошення, світ стає безбожним, соціальна реальність відносною, істина втратила свої критерії. Похит-

⁵ 150 думок Митрополита Андрея Шептицького / Упор. Тереза Ференц, – Л.: Свічадо, 2019. – С. 114–116.

нулася головна місія релігії – бути основою духовного й морального життя суспільства та забезпечувати консолідацію нації.

Для адекватної артикуляції соціальних реалій глобалізованого світу в рамках франкфуртської школи критичного аналізу виникає ідеологія під назвою постсекуляризм. Її концептуальні положення розробляє провідний філософ цієї школи Юрген Габермас. Перехід до постсекулярної епохи важко локалізувати у часі, як і межу між модерном і постмодерном. Однак, очевидно, що ці два «рубікони» тісно корелюють між собою. Публічне представлення концепції «постсекулярного світу» відбулося за декілька днів після терористичного акту 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку. Ця концепція полягала в тому, що ідеологія секуляризму, яка передбачає витіснення релігії із суспільно-політичного простору, виявилася неконструктивною. Ліберальна держава має всі підстави набути легітимного статусу на основі раціональних аргументів, не звертаючись до релігійної чи метафізичної традиції. **Тобто ліберальна демократія, стверджує Ю. Габермас, є нерелігійною, постметафізичною верифікацією легітимної державної влади.** Він вважає, що філософія частково асимілювала християнські ідеї й трансформувала багато автентичних релігійних понять. Зокрема, біблійне твердження «людина створена за образом і подобою Бога» трансформований у концепт рівності всіх людей. Вчений запропонував комунікативну інтеракцію між релігією і суспільством, об'єднання релігійної і секулярної свідомості. Однак постсекулярна епоха не означає десекуляризації в сенсі відміни результатів секуляризації і повернення до старого.

Нам видається доцільним нагадати, що світ розвивається за певними ребусами циклічності. Коли феодалні відносини почали гальмувати соціальний поступ, вони змінюються новою формацією – капіталізмом. Його становлення припадає на XVI–XVII ст. й відбуваються шляхом буржуазних революцій, які руйнують архаїчний устрій феодалізму й утверджують капіталістичну систему. На авансцену політичного життя виходить новий соціальний стан – буржуазія. Він потребував нової світоглядної парадигми. Таким світоглядним підґрунтям буржуазії стала ідеологія лібералізму. Аналогічно до цього в середині XX ст. йшла потужна течія постмодернізму, яка руйнувала всі п'єдестали і фундаменти політичного консерватизму й релігійного

догматизму. Для неї також були потрібні нові світоглядні орієнтири. **На зруйноване місце модерністського укладу прийшли постмодерні аксіологічні модуси.** Їхньою трансцендентальною конфігурацією стали секуляризовані субстрати, які репрезентують постмодерні гештальти релігії і церкви. Постмодерн піднімає релігію із дна, але, одночасно, і занурює її у простір сенгулярностей, симулякрів – у середовище культурного плюралізму, політичних фейків та пост-ідейної реальності.

У постмодерну добу релігійне життя шукає для себе нові форми існування. Тотальне і швидке поширення цифрових технологій підштовхує більшість громадян світу **дислокувати своє буття у віртуальному просторі та здійснювати комунікацію в зручних локаціях соціальних мереж.** Це спричиняє **емансипацію індивідів від впливу релігії** та інших соціальних рефлексій, що задають концептуальні сенси буття. Звільняючись від релігійної конотації соціальні сенси втрачають сакральну визначеність і розпорошуються в потоці плюралістичних дискурсів. «Оскільки модерність привела до розкладу встановлених релігій, її можна назвати досягнутою секуляризацією. Під цим кутом зору модерність, насправді, виглядає силою, що десакаралізує, деклерикалізує та знищує культуру, зводячи нанівець тотожності. Десакаралізація здійснюється в процесі розчаклування світу, раціоналізації діяльності та пізнання. Деклерикалізація відбувається в процесі емансипації індивідів від влади релігійних інституцій та їхніх представників... Ця секуляризуюча модерність була носієм ідеології прогресу, тобто сильного вірування у благодійність економічного зростання, науково-технічних відкриттів, політичних революцій та освіти. Саме в цьому сенсі можна сказати, що модерність являла собою рух плюс модерністське переконання – те, що Ален Турен називає «тріумфуючою модерністю», тобто такою, яка ототожнює себе з руйнуванням старих порядків заради інструментальної раціональності. Деякі люди, проникнуті цією модерністською ідеологією, могли в той час думати, що на їхніх очах відбувається невідворотний занепад релігії, так начебто секуляризація – це гра з нульовим результатом, в якій що більше модерності, то менше релігії»⁶.

⁶ Віллем Жан-Поль. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття / Пер. з фр. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2006. – С. 2, 188–189.

Отже, сучасна цивілізація наближається не до постмодерністської ери, а вступила у фазу ультрамодерності, в якій немає більше священних речей, покликаних «рецензувати» не лише релігійні традиції та звичаї, але й політичні ідеології, розвиток науки, економіки тощо.

Ключовим інструментом входження церкви в секулярну добу є категорія цінностей. Вона позначає сутнісні дії, процеси чи явища у контексті їх відповідності інтересам суспільства. Поняття «цінність» виникає у секулярному вимірі. Богословського терміну, аналогічного категорії цінностей, немає. Переважно цінності асоціюються з позитивними явищами та процесами. У цьому дослідженні ми звертаємо увагу на **імперську, загарбницьку сутність псевдорелігійних цінностей, що уособлює проект під назвою «русский мір»**. Він, маскуючись під омофором сакральності, постулює традиційні цінності російського суспільства – **самодержавство, православ'я, народність і виконує роль штурмового загону ідейно-світоглядної експансії в гібридній війні проти України**. «Словосполучення «русский мир», яке триумфально повернулося в суспільно-політичний дискурс держави наприкінці ХХ ст. зусиллями кількох російських інтелектуалів, доволі швидко пододало дистанцію від вузько дисциплінарного терміна, смислової метафори до топового вислову російського політичного словника і чи не найбільш затребуваного медійного приводу. Нині це не лише смислова вісь офіційної ідеології РФ, а й евфемізм, за яким приховується експансіоністська стратегія росії, скерована далеко за межі пострадянських теренів. Від своєї артикуляції до виходу на широкий дискурсивний простір термін, що стрімко захоплював одну галузь російської соціогуманітаристики за одною, подолав колосальну відстань і отримав низку уточнюючих інтерпретацій. Власне, на сьогодні їх уже сотні, якщо не тисячі... Є. Астахова підкреслює універсальний потенціал ідеї «русского мира» в сенсі розбудови національної політики... «Русский мир» – це енергія російської культури, що розповсюджується в світі автономно»⁷. Віднедавна проект «русского мира» перетворився на політичний універсум, яким передається войовнича сутність московського імперіалізму.

⁷ Якубова Л. «Русский мир» в Україні: на краю прірви. Вид. 2-ге. – К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2018. – С. 9

Основоположною парадигмою «русского мира» як космополітичної ідеологеми є православна віра, яку московія отримала від Київської купелі хрещення. Якщо московити втрачають контроль над Києвом, тоді руйнується вся міфологема імперської величі. **«Русский мир» може існувати лише в системі тоталітарної влади, яка була ініціатором його створення і використовує православну церкву, російську мову, культуру, історичну пам'ять для просування наративів гібридної війни.** Церковні структури, які активно залучені в систему імперської політики не лише розширюють войовничий простір секуляризованого експансіонізму, а перетворюються у пропагандистські філії влади. **Існування релігії і церкви в колаборації з владою позбавлене перспективи.** Цю об'єктивну істину ігнорує кремлівська деспотія. «Путінська парадигма відтворення царюродственної системи влади довела до ідеалу побудови паралельної (віртуальної) реальності русского миру, де єдиною цінністю є сам русский мир, а уособленням цього миру є сам самодержець. Водночас, що таке русский мир, до кінця не розуміє ніхто, бо русский мір – це все. Символічний світ для більшості населення став на порядок важливішим за реальний»⁸. Русский мир заангажований імперськими наративами експансіонізму та імітацією релігійних відносин. Боротьба з ним має вестися на полі свідомості людей.

Треба відзначити, що концепція «русского мира» виходить за межі церковно-релігійного формату й сягає геополітичної площини. У ній найбільш рельєфно **концентруються антизахідна політика диктаторського режиму путіна й латентно маркується його імперський експансіонізм.** «Доктрина «русского мира» є кардинально переформатованою, відповідно до нових політичних реалій, месійною теорією «Третього Рима» (спасіння світу богообраним російським народом). Сприйняття на пострадянських теренах ідеї «русского мира» полегшується тим, що тут ще й донині існують і навіть експлуатуються деякими політичними силами верифікації теорії «Третього Рима»: «колиска трьох братніх народів»; «слов'янська єдність»... На нинішньому етапі розвитку реалізація ідеології «русского мира»,

⁸ Денисенко В. Як зруйнувати російський мір. – К.: Наш Формат, 2023. – С. 182.

яка здійснюється політичними інституціями, а також спецслужбами рф у тісному контакті з московською патріархією – це намагання відтягнути час для внутрішньої перебудови російського суспільства, створення «нової ідентичності» в умовах ломки суспільних та, частково, релігійних стереотипів... Ідея «русского мира» є найагресивнішою формою конфесійного впливу на формування внутрішньої та зовнішньої політики тих країн, де росіяни мають свої національні меншини або ж вихованих у часи соцтабору «симпатиків». Особливо це відчутно в Україні, де навіть на рівні окремих міністрів, перш за все гуманітарного профілю, розпочалася нелегальна реалізація базових постулатів «русского мира»⁹. В секуляризовану площину «русского мира» ніяк не вписується суверенна Україна. Тому кремлівська деспотія мобілізує всі ресурси для утилізації українського етносу.

Західні цінності також стикаються із певним проблемами. В континуумі релігійної спільноти зараз активно шукають переконливі аргументи своїм затятим опонентам – неоліберальній доктрині, яка абсолютизує свободу, демократію, плюралізм, ринкову економіку, приватну власність. Поширеною є утопічна думка про те, що політичний устрій, заснований на ліберально-демократичних цінностях є універсальним регулятором відносин будь-якого суспільства і розв'язує всі соціально-політичні проблеми. **Доктрина неолібералізму апелює до раціонально-логічних ребусів людини, лишаючи на манівцях морально-етичні й трансцендентальні сутності людського буття.** Альтернативу ліберальному тренду рефлексує професор університету Бейлор у Техасі Роні Старк, який запропонував **ідеологію антисекуляризму.** Вона є продуктом усвідомлення того, що стирання меж між релігійністю і секулярністю посилює напругу, підживлює радикальні настрої, збільшує потенціал виникнення конфліктів з приводу релігійного реваншу.

Відомий італійський вчений, історик філософії Гвідо ді Руджеро у цьому контексті висловлює резонанні міркування про те, що **в умовах демократії люди змушені платити духовною**

⁹ Саган О. Московська патріархія як офіційний провідник ідеології «русского мира» // «Русский мир» Кирила не для України. Збірка наукових статей / За редакцією проф. А. Колодного. – К.: УАР, 2014. – С. 96.

бідністю за матеріальне багатство. Він стверджує: «Концентрація безмежної влади в руках часто фіктивної більшості є справді тиранічною; а тому не є помилкою ставити демократію і деспотизм на один рівень. Справді, найтяжчою та найнебезпечнішою формою деспотизму є та, що постає з демократії, саме тому, що вона починається від найнищих верств суспільства... Зло демократії полягає не у тріумфі кількості, а у тріумфі поганої якості... У ході історії найбільш обережні дослідники лібералізму часто вказували іншу причину, чому ця нова форма тиранії є більш гнітючою, ніж стара, а саме: тому що вона не обмежується фізичним або матеріальним домінуванням, а прагне також і до рабства духу... Ця тиранія, у яку в такий спосіб змусили повірити людський дух, виявляє квазірелігійне схвалення поклоніння державі. Ідея про те, що держава є певним видом земного провидіння й усе, що належить окремим людям, є її творінням, що вона має право контролювати усі думки та переконання й тому володіє принципами правди, справедливості й чеснот, приносить з собою те обожнювання держави, яке є найбільш принизливою та руйнівною формою сучасного ідолопоклонства. Адже що таке ідолопоклонство, як не поклоніння творінню замість творця, обожнювання витворів людських рук?... Усі плоди ліберальної концепції держави як людської реальності у вічному процесі розвитку, сприйнятливої до нескінченної модифікації та трансформації, були б утрачені, якщо піднести державу до рівня божества, трансцендентального об'єкта пасивного благоговіння і пошанування. Таке ідолопоклонство може допускати лише той, хто уявляє собі людину не більше як продуктом суспільства – і саме тому це є характерним для сучасної демократії»¹⁰. З цих сентенцій випливає, що однобічне й нерозумне застосування принципу рівності може завдати серйозної шкоди свободі та робити постсекулярний світ хаотичним і войовничим.

Зроблений у цьому дослідженні аналіз дозволяє стверджувати, що з моменту свого термінологічного становлення секуляризація пройшла три рівня суспільного розвитку. Перший –

¹⁰ *Гвідо ді Руджеро. Лібералізм і демократія // Лібералізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С. 1057–1059.*

макрорівень – започатковується з другої половини XVIII ст. в країнах Європи і Америки, внаслідок якого політична сфера життя суспільства звільнилася від впливу релігійних інститутів і символів. Подальша секуляризація відбувається на середньому рівні – дистанціювання від релігії культурної, інтелектуальної і економічної сфери життя суспільства. А в XIX–XX ст. звершується секуляризація на індивідуальному рівні, тобто релігія стає приватною сферою громадян, входить в орбіту особистих переконань і пріоритетів. З цього випливає, що секуляризація – це тривалий впродовж століть перехід від метафізичного досвіду й розуміння дійсності до іншого, прагматичного чи раціонального, де фіксується зона людської відповідальності і призначення. **Власне сучасний секуляризований світ виходить за межі релігійного патерналізму й стрімко прямує до есхатологічної біфуркації. Втрата сакральних цінностей наближає апокаліптичну перспективу.** Тому сьогодні формується соціальний запит на ренесанс християнських імперативів й духовних цінностей. У цій системі координат людство спроможне давати адекватні відповіді на апокаліптичні виклики глобалізованого світу.

Myhaylo GORDIYENKO

POSTMODERN SECULARISM AS A CIVILIZATIONAL CHALLENGE

The article highlights the secularized vision of modern human existence. It is stated that today the sphere of religious orthodoxy is being eroded, violence is being activated, and the content of immorality is expanding. The author claims that the spiritual monopoly of Christianity is giving way to the matrix of rationalism. Therefore, the modern secularized world is going beyond the transcendental field, losing sacred values, and rapidly approaching its eschatological Rubicon. The generalizing reflections emphasize that the modern dominance of virtual reality is in dire need of a renaissance of Christian imperatives as an existential matrix of social development.

Keywords: religion, God, society, Christianity, man, spirituality, secularism.